

Escritas do job: ensaio etnográfico em saúde coletiva com profissionais do sexo

Eduarda Fernandes dos Reis¹, Mateus Ricardo Galvão Teixeira¹, Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga², Renato Augusto Passos²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247367>

RESUMO:

No quadro dos estudos interdisciplinares voltado à saúde coletiva de populações em “situação de vulnerabilidade”, este ensaio discute saberes, práticas e demandas de profissionais do sexo do Sul de Minas. Por meio do diário de campo e da entrevista etnográfica, propõe-se um mapeamento de questões envolvendo a realidade dessas profissionais e as suas demandas para o sistema público de saúde. Para não reproduzir discursos, histórica e socialmente estigmatizantes, optou-se por utilizar um dispositivo ético de coautoria com a “garota” entrevistada (anônima), por meio do qual a escrita se torna um terceiro campo entre a boate e a faculdade de medicina.

Palavras-chave: Antropologia; Profissionais do sexo; Vulnerabilidade em saúde; Saúde pública.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT